

MEXATRONIK TIZIMLARNING AVTOMOBILSOZLIK SANOATIDA QO'LLANILISHI TORNA DASTGOHINING TEBRANISH QARSHILIGINI OSHIRISHNING ADAPTIV USULI

Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785651>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada mashinasozlikdagi mexatronik tizimlarning o'rni va mexatronik tizimlarning avtomobilsozlik sanoatida qo'llanilishi torna dastgohining tebranish qarshiligini oshirishning adaptiv usuli haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mexatronika, mikroelektronika, dvigatel, transmissiya, dizel, mexatronik tizimlar, konditsioner, elektron asboblari paneli, ko'p funktsiyali axborot tizimi, kompas, faralar

Mexatronika murakkab fan sifatida mexanika va mikroelektronikaning alohida qismlari birlashishidan kelib chiqqan. Bu mexanik va elektron boshqaruv moslamalarini bir xil darajada ishlatadigan murakkab tizimlarni tahlil qilish va sintez qilish bilan shug'ullanadigan fan sifatida aniqlanishi mumkin.

Mashinalarning barcha mexanik tizimlari funktsional maqsadlariga muvofiq uchta asosiy guruhga bo'linadi:

Dvigatellarni boshqarish tizimlari;

Transmissiya va shassilarni boshqarish tizimlari;

Idishni jihozlarini boshqarish tizimlari.

Dvigatellarni boshqarish tizimi benzinli va dizel dvigatellarni boshqarish tizimlariga bo'linadi. Dizayni bo'yicha ular monofunksional va murakkabdir.

Monofunksional tizimlarda ECU faqat in'ektsiya tizimiga signallarni yuboradi. Inertsia doimiy ravishda va impulslarda amalga oshirilishi mumkin. Yoqilg'i doimiy ravishda etkazib berilsa, uning miqdori yonilg'i chizig'idagi bosim o'zgarishi tufayli o'zgaradi va puls bilan - pulsning davomiyligi va uning chastotasi tufayli. Bugungi kunda mexatronik tizimlarni qo'llashning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu avtomobillardir. Agar biz avtomobilsozlik sanoatini ko'rib chiqsak, bunday tizimlarning joriy etilishi ishlab chiqarishning etarlicha moslashuvchanligiga erishishga, moda tendentsiyalarini yaxshiroq egallashga, olimlar, dizaynerlarning ilg'or ishlanmalarini tezda joriy etishga va shu bilan avtomobil xaridorlari uchun yangi sifatga ega bo'lishga imkon beradi.

Mashinaning o'zi, ayniqsa zamonaviy avtomashinasi, dizayn nuqtai nazaridan yaqindan ko'rib chiqiladigan ob'ekt. Avtouloddan zamonaviy foydalanish, undan mamlakatlar avtotransportining tobora kuchayib borishi va ekologik toza standartlarni kuchaytirishi tufayli undan haydash xavfsizligiga talablarni oshirishni talab qiladi. Bu, ayniqsa, megapolislar uchun to'g'ri keladi. Urbanizmning bugungi muammolariga javob - bu atrof-muhitga zarar etkazmaslik, xavfsizligi va transport vositasining ishlash qulayligi nuqtai nazaridan optimal ko'rsatkichlarga erishish, komponentlar va yig'ilishlar ishini boshqaradigan va sozlaydigan mobil kuzatuv tizimlarini loyihalash. Avtomobil dvigatellarini yanada murakkab va qimmatroq yoqilg'i tizimlari bilan jihozlashning favqulodda ehtiyoji, asosan, chiqindi gazlar tarkibidagi zararli moddalarning tarkibiga nisbatan tobora qat'iy talablarning kiritilishi bilan bog'liq bo'lib, afsuski, endi ishlab chiqilmoqda.

Murakkab tizimlarda bitta elektron birlik bir nechta quyi tizimlarni boshqaradi: yonilg'i quyish, ateşleme, vana vaqti, o'z-o'zini diagnostika qilish va boshqalar. Dizel dvigatelning elektron boshqaruv tizimi AOK qilingan yoqilg'i miqdorini, in'ektsiya boshlanish vaqtini, mash'al vilkasini oqimini va boshqalarni boshqaradi. Elektron uzatishni boshqarish tizimida tartibga solish predmeti asosan avtomatik uzatish hisoblanadi. Gaz keleşi burchak sensori signallari va transport vositasining tezligi asosida ECU yoqilg'ining samaradorligini va boshqarilishini oshiradigan optimal uzatish koeffitsientini tanlaydi. Shassini boshqarish haydashni, traektoriyani o'zgartirishni va transport vositasini tormozlashni o'z ichiga oladi. Ular osma, boshqarish va tormoz tizimida harakat qilishadi va belgilangan tezlikni saqlab turishadi. Ichki jihozlarni boshqarish transport vositasining qulayligi va iste'mol qiymatini oshirishga mo'ljallangan. Shu maqsadda konditsioner, elektron asboblarning paneli, ko'p funktsiyali axborot tizimi, kompas, faralar, vaqti-vaqti bilan o'chiruvchi, yonib ketgan lampalar indikatorlari, orqaga qaytishda to'siqlarni aniqlash moslamasi, o'g'irlikka qarshi vositalar, aloqa uskunalari, markaziy eshik qulflari, shisha ko'targichlar, o'zgaruvchan holatdagi o'rindiqlar, xavfsizlik rejimi va boshqalar.

Maqsad va muammolarni bayon qilish

Avtouloddagi elektron tizimga tegishli bo'lgan hal qiluvchi ahamiyat bizni ularga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolarga ko'proq e'tibor qaratishga majbur qiladi. Ushbu muammolarning echimi elektron tizimga o'z-o'zini diagnostika qilish funktsiyalarini kiritishdir. Ushbu funktsiyalarni amalga oshirish ushbu ma'lumotlarni saqlash va tashxis qo'yish uchun transport vositasida doimiy ravishda kuzatib borish va muammolarni bartaraf etish uchun

ishlatilgan elektron tizimlarning imkoniyatlariga asoslanadi. Avtotransport vositalarining mexanik tizimlarini o'z-o'zini diagnostikasi. Dvigatel va transmissiya uchun elektron boshqaruv tizimlarining rivojlanishi avtomobilning ish faoliyatini yaxshilashga olib keldi.

Sensornlarning signallari asosida ECU debriyajni yoqish va o'chirish buyruqlarini ishlab chiqaradi. Ushbu buyruqlar debriyaj diskini ulaydigan va o'chiradigan elektromagnit klapaniga yuboriladi. Vitesni almashtirish uchun ikkita elektromagnit klapan ishlatiladi. Shlangi tizim ikkita valfning ochiq yopiq holatlarini birlashtirib, to'rtta tishli holatni (1, 2, 3 va haddan tashqari tezlikni) o'rnatadi. Vitesni almashtirishda debriyaj o'chiriladi va shu bilan vites o'zgartirish bilan bog'liq momentni o'zgartirish oqibatlarini yo'q qilinaadi.

Vites almashtirishni boshqarish qonunlari (dasturlari) avtomatik uzatishda ular kerakli tortishish va tezlikni xususiyatlarini va yoqilg'i tejamkorligini hisobga olgan holda, dvigatel energiyasini transport vositalarining g'ildiraklariga optimal uzatishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, optimal tortishish va tezlikni xususiyatlariga erishish va minimal yoqilg'i sarfini ta'minlash dasturlari bir-biridan farq qiladi, chunki bu maqsadlarga bir vaqtning o'zida erishish har doim ham mumkin emas. Shuning uchun, haydash shartlari va haydovchining xohishlariga qarab, yoqilg'i sarfini kamaytirish uchun "tejamkorlik" dasturini, maxsus kalit yordamida "quvvat" dasturini tanlash mumkin. Besh-etti yil oldin stol kompyuteringiz parametrlari qanday edi? Bugungi kunda, 20-asr oxiridagi tizim bloklari atavizmga o'xshaydi va faqat yozuv mashinasi deb da'vo qilmoqda. Avtomobil elektronikasida ham xuddi shunday holat.

Zamonaviy avtomobil

Hozirgi kunda zamonaviy avtomashinani ixcham boshqaruv bloklari va ijro etuvchi mexanizmlar - aktuatorlarsiz tasavvur qilishning iloji yo'q. Ba'zi bir shubhalarga qaramay, ularni amalga oshirish pog'onalarda davom etmoqda: elektron yoqilg'i quyish tizimlari, oynalar, lyuklar va derazalar uchun servolar, elektr boshqaruvi va multimediya ko'ngilochar tizimlari bizni ajablantirmaydi. Va elektronikani mashinaga kiritish aslida eng mas'uliyatli organ - tormoz tizimidan boshlanganini qanday eslamasligimiz kerak. Endi, 1970 yilda, "Bosch" va "Mercedes-Benz" ning ABS qisqartmasi ostida birgalikda ishlab chiqarilishi faol xavfsizlikni tubdan o'zgartirdi. Bloklarga qarshi tormozlash tizimi nafaqat "polga" bosilgan pedal bilan avtomashinani boshqarishni ta'minlabgina qolmay, balki bir nechta qo'shni moslamalarni - masalan, tortish kuchini boshqarish tizimini (TCS) yaratishga undadi. Ushbu g'oya birinchi marta 1987 yilda bort elektronikasining etakchi ishlab chiqaruvchilardan biri - Bosch kompaniyasi

tomonidan amalga oshirilgan. Aslida tortishni boshqarish ABSga qarama-qarshi: ikkinchisi tormozlashda g'ildiraklarning siljishini oldini oladi, va TCS - tezlashganda. Elektron modul g'ildirakning tortilishini bir necha tezlikni sezgichlari orqali nazorat qiladi. Agar haydovchi gaz pedalini odatdagidan qattiq "bosib", g'ildirakning sirpanib ketish xavfini tug'dirsa, qurilma shunchaki dvigatelni "bo'g'ib qo'yadi". "Ishtaha" dizayni yildan-yilga o'sib bordi. Bir necha yil o'tgach, ESP yaratildi - Elektron barqarorlik dasturi. Avtoulovni boshqarish burchagi, g'ildirak tezligi va yonma-yon tezlashish uchun datchiklar bilan jihozlagan holda, tormozlar yuzaga kelgan eng qiyin vaziyatlarda haydovchiga yordam bera boshladi. U yoki bu g'ildirakni tormozlash orqali elektronika qiyin burilishlardan o'tib ketayotganda avtomashinaning harakatlanish xavfini kamaytiradi. Keyingi bosqich: bort kompyuteri bir vaqtning o'zida ... 3 g'ildirakni tormozlashni o'rgatdi. Yo'lda ba'zi holatlarda, bu markazlashtirilgan harakat kuchlari xavfsiz traektoriyadan chetga chiqishga harakat qiladigan mashinani barqarorlashtirishning yagona usuli. Ammo hozircha elektronikaga faqat "nazorat" funktsiyasi ishonib kelingan. Haydovchi pedal bilan gidravlik haydovchida bosim hosil qilishni davom ettirdi. An'anani 2006 yildan beri ba'zi Mercedes-Benz modellarida ketma-ket o'rnatiladigan elektro-gidravlik SBC (Sensotronic Brake Control) buzdi. Tizimning gidravlik qismi bosim akkumulyatori, asosiy tormoz tsilindr va chiziqlar bilan ifodalanadi. Elektr - nasos nasosi, 140-160 atm bosim hosil qiladi. , bosim sezgichlari, g'ildirak tezligi va tormoz pedalining harakatlanishi. Ikkinchisini bosish orqali haydovchi vakuum kuchaytirgichining odatiy tayog'ini harakatga keltirmaydi, balki xuddi uy jihozlarini boshqarayotgandek, kompyuterga signal berib, "tugma" ga oyog'i bilan bosadi. Xuddi shu kompyuter har bir elektron uchun optimal bosimni hisoblab chiqadi va nasos nazorat valflari orqali ishlaydigan tsilindrlarga suyuqlik etkazib beradi.

Yangilikning afzalliklari - yuqori tezlikda ishlash, bitta qurilmada ABS va stabilizatsiya tizimi funktsiyalarining kombinatsiyasi. Boshqa afzalliklari ham bor. Masalan, agar siz to'satdan gaz pedalini tepib qo'ysangiz, tormoz tsilindrlari disklarni diskka etkazib, favqulodda tormozlashga tayyorlanmoqda. Tizim hattoki ... shisha tozalagichlarga ham ulangan. "Silecekler" ishining intensivligiga ko'ra, kompyuter yomg'ir ostida harakat qilmoqda degan xulosaga keladi. Reaksiya qisqa va haydovchining quritish disklaridagi yostiqchalarga tegishi sezilmaydi. Agar ko'tarilish paytida tirbandlikka tushib qolish sizga "omadli bo'lsa", xavotir olmang: haydovchi oyog'ini tormozdan benzingacha harakatlantirganda mashina orqaga qaytmaydi. Va nihoyat, 15 km / s dan kam tezlikda siz yumshoq tormozlanish funktsiyasini faollashtirishingiz mumkin: gaz

chiqarilgach, mashina shu qadar muloyimlik bilan to'xtab qoladiki, haydovchi hatto oxirgi "luqma" ni sezmaydi. mekatronik mikroelektronika dvigatelining uzatilishi

Agar elektronik ishlamayqolsa-chi? Hammasi yaxshi: maxsus klapanlar butunlay ochiladi va tizim odatdagidek ishlaydi, vakuum kuchaytirgichsiz ham. Hozirgacha dizaynerlar gidravlik tormoz moslamalarini butunlay tark etishga jur'at etmayaptilar, ammo taniqli kompaniyalar allaqachon kuch va quvvat bilan "suyuq bo'lmagan" tizimlarni ishlab chiqmoqdalar. Masalan, Delphi so'nggi paytlarda o'lik bo'lib tuyulgan texnik muammolarning aksariyatini hal qilganligini e'lon qildi: kuchli elektr motorlari - tormoz tsilindrlarini almashtirish ishlab chiqildi va elektr aktuatorlari gidravlikalarga qaraganda ancha ixchamlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 Vol. 3 No. 5 (2022): Science and Education

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

2. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3-9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - 10.5281/zenodo.6519792

3. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM

4. SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

5. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

6. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

7. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

8. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLASTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

9. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

10. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

11. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

12. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

13. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>